

Servidores Públicos: Despesas de Pessoal e Folhas de Pagamento

Edmar Roberto Prandini

Gestor Governamental

Governo do Estado de Mato Grosso - Brasil

edmarrp@yahoo.com.br

Agosto de 2021

A administração pública e os serviços públicos são campos de atividade em que uma forte presença do trabalho humano não pode ser substituída por equipamentos ou máquinas.

É fato que a digitalização das informações e dos dados, aliada ao emprego das tecnologias de inteligência artificial, pode resultar em expressivos ganhos de produtividade mesmo nas funções administrativas tanto internas à administração pública quanto àquelas dedicadas ao atendimento das necessidades documentais dos cidadãos.

Mas, nas sociedades em que persistem as perspectivas universalistas a respeito das políticas públicas e dos direitos de cidadania, o Estado não prescinde de fornecer serviços necessários para a vigência dos direitos humanos, tais como a oferta da educação pública, a saúde pública, a assistência social, o acesso à justiça e à prestação de serviços jurisdicionais, o apoio às políticas de emprego, de moradia popular, de transporte público, de saneamento básico, de preservação ambiental, etc. É o caso do modelo constitucionalmente pensado para o Estado brasileiro, destarte o fato de que algumas autoridades políticas ou líderes partidários, sem coragem de assumir publicamente tais posições, pretendessem que o Estado se retirasse também desses espaços, para além daqueles reconhecidos como especificamente

econômicos, afim de que o mercado pudesse apropriar-se deles, sem nenhuma regulação pública, convertendo os direitos em produtos comercializáveis, geradores de lucros para os investidores privados.

Assim, diferentemente das empresas, em que a equação de custos tende muitas vezes à valorização dos ativos intensivos em capital, em detrimento da valorização dos trabalhadores, eufemisticamente denominados ora como "capital humano", ora como "colaboradores", na administração pública é bastante razoável que os dispêndios com pessoal tenham participação relativamente importante no conjunto dos gastos públicos.

No caso brasileiro, desde 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF, Lei Complementar 101/2000) estabeleceu alguns limites para essa participação, a serem alcançados por autoridades públicas capazes de gerir as instituições de governos aliando compromisso público, seriedade gerencial e criatividade para construir soluções organizacionais que, sem tolher a população dos seus direitos, pudessem prestar-lhes os serviços correspondentes, a um custo fiscal razoável. Assim, por exemplo, estabeleceu-se que governos estaduais e municipais pudessem consumir até 60% de suas despesas para a cobertura de "despesas de pessoal", segundo a terminologia da lei federal 4320/1964. Isto porque, reconheceu, obedientemente, a LRF, a Constituição Federal, em 1988, previu que a maior parte dos serviços públicos de atendimento direto da população fossem prestados pelas esferas subnacionais, crescentemente os municípios. No caso da educação, como subconjunto desse total de despesas com pessoas, a atual lei do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Lei Federal 14.113/2020) prevê que as despesas com profissionais da educação básica devem alcançar no mínimo 70% dos dispêndios totais do fundo, além de haver legislação fixando um piso nacional para os salários dos educadores. E, para viabilizar receita capaz de suprir esta previsão de despesas orçamentárias, a CF-1988 definiu, como exceções, vinculações orçamentárias de impostos para a educação e

para a saúde, enquanto que a definição genérica da Constituição para os impostos é de que sua arrecadação não se subordina a gastos vinculados.

Assim, as políticas de pessoal, na administração pública, em todos os níveis, devem eliminar as formas viciosas de contratação, assegurando dignidade aos servidores públicos, para que exerçam as suas funções segundo o preceito do serviço indistinto a todo cidadão brasileiro, independentemente de sua condição ou origem. Por isso, a importância dos concursos públicos, e, em consequência, da estabilidade dos servidores públicos efetivos. Ao mesmo tempo, requer-se a preservação de níveis salariais dignos para os servidores públicos, evitando depreciação de remunerações por agentes políticos ou por autoridades imbuídos de ideologias avessas ao papel do Estado na sociedade. E por fim, evitar as formas de remuneração que desprezem a qualificação humana e intelectual exigida dos servidores públicos, unicamente pagando por "tarefas" ou por "desempenho", como muitas vezes fazem ou gostariam de fazer alguns empresários, desprezando requisitos básicos de dignidade dos trabalhadores, expostos a condições laborais de alta exploração e de degradação.

Com isso, não se pretende defender trabalhadores na administração pública que não tenham interesse nem dedicação ao serviço que prestam. Não se pretende desprezar a necessidade da eficiência da administração pública. Mas, sobretudo, evitar que sob um discurso aparentemente razoável, de eficiência, eficácia e efetividade, justifiquem-se formas de assédio moral e de perseguição, práticas muitas vezes, infelizmente, recorrentes na administração das empresas, e, algumas vezes, presentes também na administração pública. Não podemos admitir formas de discurso construídos com linguagem atrativa, captando a simpatia da população, para atacar os servidores públicos e seus direitos ou para desqualificá-los.

Na pandemia da Covid-19, além do empenho dos trabalhadores da saúde pública, em geral remunerados de maneira inferior ao que deveriam receber,

observou-se casos de pressão de autoridades sobre servidores para aquisição de bens e serviços com privilégios indecorosos a alguns grupos empresariais, contestados por alguns servidores públicos empenhados, mesmo sob pressão, na preservação da legalidade e do interesse público.

Tudo isso evidencia que a atenção da sociedade para com as despesas de pessoal na administração pública requer muito mais zelo do que normalmente merece. É do interesse da sociedade que os serviços públicos sejam prestados com qualidade e com respeito pelos cidadãos, sem diferenciações de classes ou condições de origem. É do interesse da sociedade que os servidores públicos sejam funcionários do Estado e da sociedade, e não empregados de um governante durante seu mandato. É do interesse da sociedade que os servidores públicos não pretendam obter vantagens da população na prestação dos seus serviços, sendo absolutamente inaceitável que alguns desprezem a ética no atendimento da população, exigindo remunerações extraordinárias para exercer as suas atribuições ou para direcionar as decisões que devem ser tomadas.

Por outro lado, representando o maior grupo de despesas do orçamento público, as despesas de pessoal devem merecer uma atenção redobrada tanto da população, quanto das autoridades governantes, incluindo aqui, os responsáveis pelos órgãos de controle.

Não é possível que as informações sobre os servidores públicos fiquem pouco transparentes; que os bancos de dados sejam inacessíveis; que as formas de remuneração sejam repletas de "penduricalhos" e de "indenizações" que deveriam ser eventuais; que não haja forma de monitorar a evolução do patrimônio pessoal ou familiar dos servidores públicos. Nenhuma tese de preservação de sigilo ou de segurança pode sobrepor-se à necessidade de uma política transparente da gestão das folhas de pagamentos na administração pública, em todas as esferas de governo. Até para desmistificar as afirmações injustas de que os servidores públicos

brasileiros ganhem salários excessivos em detrimento da população. Com a possibilidade de alguma exceção, sequer os servidores em cargos mais bem remunerados, de elevada importância, possuem salários equivalentes às remunerações obtidas em cargos de direção de algumas empresas privadas de porte similar. Não se pode usar a baixa média dos salários na economia brasileira para defender a redução dos salários no serviço público. Ao contrário, a economia brasileira deve ter a elevação dos salários médios dos trabalhadores como uma de suas metas, até para fortalecer a demanda interna e estimular o fortalecimento do mercado.

Por último, as leis de carreira dos servidores públicos e as regras de gestão cotidiana das remunerações dos servidores públicos, inclusive mediante sistemas informatizados com a parametrização de suas rotinas, não podem ser elaboradas de forma a privilegiar a deliberação das "chefias" sobre os trabalhadores. Prêmios, cobranças, descontos, tudo deve ter um procedimento que assegure que as chefias exerçam autoridade sobre o trabalho dos servidores públicos, mas não sobre suas remunerações. Chefes não podem ter meios para negociar a remuneração, como "prêmio" ou "castigo", que possam ser impostos ou cobrados como condições não previstas em lei ou de incidência extemporânea às ocorrências. Por exemplo: salários, férias, licenças, progressões ou promoções legalmente previstas, não podem ser concedidas antecipadamente em função de "simpatias" ou "favores" de qualquer natureza; do mesmo modo, não podem ser aplicados tardiamente, como formas de sanção por alguma "rejeição" ou "antipatia". Sequer justificam-se retenções por "razões de administração orçamentária". Os sistemas informatizados devem assegurar que as informações transitem imediatamente, tornando-se disponíveis, assim que inseridas nos sistemas e bancos de dados, que devem ser integrados entre si, e que haja absoluta e imediata transparência sobre seu significado diariamente para os servidores públicos, no momento em que consultam os portais de informação, internos ou externos. Qualquer alteração na rotina dos pagamentos salariais devem ter processos administrativos que justifiquem claramente as motivações, caso

a caso.

Na grande maioria dos casos, servidores públicos não podem ter outras fontes de renda, de modo que evitar espaços de ingerência sobre seus rendimentos é muito importante para preservar não apenas a dignidade e a qualidade do trabalho, mas a própria dimensão ética das relações que as pessoas estabelecem entre si. Sobretudo, faz-se necessário evitar qualquer espaço para a formação ou a aplicação de "chantagens" tendo o poder sobre os salários como instrumento negocial.